

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI *MARHANI GROCERY ONLINE* DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK (SEMBAKO) RUMAH TANGGA MASYARAKAT TIMIKA

Saina

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Jambatan Bulan Mimika
saina.imel@gmail.com

Nely Salu Padang

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Jambatan Bulan Mimika
nelysalupadang@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the level of effectiveness of the Marhani Grocery Online app. The research method used is a descriptive method. In this study, the data collection technique used was a questionnaire. To determine the level of effectiveness of the Marhani Grocery Online app, the analytical tool employed was frequency distribution analysis. The results of this study indicate that all three factors—namely, the level of trust, which showed an effectiveness of 94%, ease of use showed an effectiveness of 95%, and benefits of use showed an effectiveness of 95%. It can therefore be concluded that all three factors were confirmed to have an effectiveness level in the use of the Marhani Grocery Online app of 95%, with ease of use and benefits of use having the highest effectiveness levels at 95%.

Keywords: Effectiveness, Level of Trust, Level of Ease, Benefits of Use

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari penggunaan aplikasi *Marhani Grocery Online*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan aplikasi *Marhani Grocery Online*, maka instrumen analisis yang digunakan adalah analisis distribusi frekuensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut yaitu tingkat kepercayaan menunjukkan efektivitas sebesar 94%, tingkat kemudahan menunjukkan efektivitas sebesar 95% dan manfaat penggunaan menunjukkan efektivitas sebesar 95% sehingga dapat disimpulkan bahwa dari ketiga faktor tersebut terkonfirmasi memiliki tingkat efektivitas dalam penggunaan aplikasi *Marhani Grocery Online* dengan persentase sebesar 95% dan yang memiliki tingkat efektivitas yang paling tinggi adalah tingkat kemudahan dan manfaat penggunaan dengan persentase efektivitas sebesar 95%.

Kata Kunci: Efektivitas, Tingkat Kepercayaan, Tingkat Kemudahan, Manfaat Penggunaan.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi sebagai salah satu pendukung dalam aktivitas masyarakat sehari-hari semakin pesat, bahkan bukan hanya di kota besar hampir di setiap pelosok wilayah di Indonesia juga mulai mengembangkan teknologi agar mampu mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu berbelanja secara *online* untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Melalui media *online*, masyarakat di mudahkan hanya dengan menggunakan *handphone* atau *smartphone* untuk berbelanja melalui Aplikasi *online* seperti *E-commerce* tanpa harus pergi

ke toko. Selain itu, dengan menggunakan media *online* masyarakat juga dapat menghemat waktu dan tenaga untuk melakukan kegiatan atau aktivitas lain. Belanja *online* melalui *E-commerce* juga menjadi salah satu layanan alternatif yang sangat diminati oleh masyarakat karena dianggap dapat memudahkan segala kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari mulai dari kebutuhan berbelanja bahan pokok seperti makanan, minuman, pakaian bahkan alat elektronik.

Salah satu *E-commerce* yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat Kota Timika dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yaitu Aplikasi *Marhani Grocery Online* (MGO), di mana Aplikasi ini merupakan salah satu Aplikasi belanja *online* yang tersedia untuk masyarakat Kota Timika dengan menyediakan berbagai barang/produk yang di tawarkan berupa bahan pokok sembako untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal wilayah Kota Timika. Aplikasi *Marhani Grocery Online* diperkenalkan oleh Pak Ardi, yang berlokasi di Jalan Serui Mekar dan untuk Aplikasi *Marhani Grocery Online* sendiri sudah dapat di *Download* di Aplikasi *Play Store*.

Gambar 1.1 Logo *Marhani Grocery Online* (MGO)

Sumber : *Marhani Grocery Online* (MGO)

Marhani Grocery Online pertama kali resmi diperkenalkan dan resmi mulai membuka pelayanannya pada tanggal 21 Maret 2021. Aplikasi *Marhani Grocery Online* muncul sebagai alternatif bagi masyarakat Kota Timika untuk memperoleh pelayanan dalam melakukan transaksi guna memenuhi bahan pokok (sembako). Hingga saat ini Aplikasi *Marhani Grocery Online* sudah di *download* lebih dari 500 pengguna dan memiliki kemungkinan untuk terus bertambah. Aplikasi ini juga merupakan wadah belanja *online* yang memudahkan konsumen dalam berbelanja untuk kebutuhannya sehari-hari maupun menjual kembali seperti kios-kios kecil karena barang yang dijual di *Marhani Grocery Online* menggunakan harga grosir sehingga sangat cocok bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga melainkan sangat cocok juga untuk penjual kios-kios kecil yang ingin menjual kembali karena menggunakan harga grosir yang tentunya lebih murah.

Barang yang dijual juga sangat variatif untuk berbagai kebutuhan pokok, sehingga dengan adanya Aplikasi ini tentu mempermudah masyarakat dan usaha kecil. Target pembeli dari *Marhani Grocery Online* (MGO) bukan hanya ibu rumah tangga melainkan juga bagi pemilik usaha kecil dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan barang untuk dijual kembali. Selain itu, metode pembayaran juga tersedia sistem COD (*Cash On Delivery*) di mana sistem pembayaran

akan dilakukan setelah barang yang dipesan telah sampai ke tangan pembeli sehingga transaksi yang dilakukan lebih aman dan nyaman, sehingga dengan demikian diharapkan tercapainya sasaran dan tujuan yang telah di tentukan dengan kata lain, terciptanya efektivitas dari penggunaan Aplikasi tersebut.

Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu, hubungan antara *output* dan tujuan. Dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, penelitian ini di buat untuk meneliti apakah Aplikasi *Marhani Grocery Online* tersebut memiliki efektivitas dalam memenuhi setiap kebutuhan masyarakat kota Timika melalui sistem *online* di Aplikasi *Marhani Grocery Online* (MGO).

Gambar 1.2 Grafik Data Penjualan *Marhani Grocery Online* (MGO)

Sumber : *Marhani Grocery Online* (2023)

Berdasarkan grafik data penjualan *Member Marhani Grocery Online* (MGO) tersebut mengalami fluktuasi di mana pada awal Aplikasi tersebut mulai beroperasi di tahun 2021 terus mengalami kenaikan penjualan setelah itu, di tahun 2022 juga mengalami fluktuasi namun cenderung naik turun. Pada tabel bisa dilihat pada bulan April dan Desember mengalami kenaikan yang cukup signifikan di mana pada bulan tersebut merupakan hari raya idul fitri dan natal sehingga kebutuhan pokok meningkat. Namun pada bulan-bulan berikutnya mengalami penurunan.

Tabel 1.1
Data New Member Marhani Grocery Online (MGO)

Bulan	Tahun 2021	Tahun 2022
Januari	-	51
Februari	-	113
Maret	-	68
April	181	21
Mei	128	32
Juni	74	27
Juli	32	35
Agustus	95	38
September	48	19
Oktober	25	34
November	32	32
Desember	61	34
Jumlah	676	504

Sumber : Marhani Grocery Online (2023)

Selain tabel diatas juga terdapat grafik data *New Member Marhani Grocery Online (MGO)* sebagai berikut :

Gambar 1.3 Grafik New Member Marhani Grocery Online (MGO)

Sumber : Marhani Grocery Online (2023)

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut data penambahan *Member Marhani Grocery Online* (MGO) mengalami fluktuasi namun cenderung menurun. Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor seperti kebanyakan masyarakat yang telah mendownload Aplikasi tersebut namun tidak menggunakan dalam memenuhi kebutuhannya selain itu juga dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor kepercayaan masyarakat terhadap Aplikasi, kemudahan penggunaan dan manfaat dari Aplikasi tersebut sehingga perlu dilakukan penelitian untuk menyelidiki apa yang menjadi faktor utama terjadinya penurunan penggunaan Aplikasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul Efektivitas Penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* (MGO) untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Kota Timika.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam proses penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif. Menurut Sujarweni, (2019:11) metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang di lakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. Variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Metode ini digunakan untuk mengetahui tentang bagaimana efektivitas penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* dalam memenuhi kebutuhan pokok sembako masyarakat Kota Timika.

Hasil dan Pembahasan

Toko *Marhani Grocery Online* adalah salah satu toko grosir yang menjual berbagai bahan pokok (sembako) berbasis online yang mulai beroperasi sekitar tahun 2021 hingga sekarang, Aplikasi *Marhani Grocery Online* sejak mulai beroperasi sudah memiliki beberapa pelanggan mulai dari ibu rumah tangga hingga pedagang atau pemilik kios. Aplikasi ini dibuat guna membantu ibu rumah tangga maupun pemilik toko kecil atau kios mempermudah usahanya dengan membeli kebutuhannya melalui sistem online. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dalam penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat mimika dalam memenuhi kebutuhannya maka dapat dilihat dari segi kepuasan tercapai atau tidaknya sasaran terhadap penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online*.

Untuk mengukur tingkat efektivitas penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online*, digunakan tiga indikator, yaitu : *Performance Expectancy* atau Tingkat Kepercayaan, *Effort Expectancy* atau Tingkat Kemudahan, *Price Value* Atau Manfaat Penggunaan. Pemaparan dari hasil penelitian mengenai efektivitas penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. *Performance Expectancy* atau Tingkat Kepercayaan

Indikator Kepercayaan merupakan ukuran sejauh mana masyarakat atau pengguna Aplikasi *Marhani Grocery Online* merasa yakin dan percaya dalam menggunakan Aplikasi tersebut. Hasil penelitian dari 70 responden pengguna Aplikasi *Marhani Grocery Online* ini terhadap lima instrument pertanyaan tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Penilaian Pengguna Aplikasi *Marhani Grocery Online* Terhadap Indikator
***Performance Expectancy* atau Tingkat Kepercayaan**

No.	Instrumen	Jumlah Tanggapan
1	Apakah Aplikasi <i>Marhani Grocery Online</i> (MGO) dapat menjaga keamanan data pribadi penggunanya	325
2	Apakah Aplikasi <i>Marhani Grocery Online</i> (MGO) memiliki bukti-bukti transaksi yang baik	326
3	Apakah Aplikasi <i>Marhani Grocery Online</i> (MGO) memiliki proses pembayaran yang aman dan nyaman dalam bertransaksi	328
4	Apakah Aplikasi <i>Marhani Grocery Online</i> (MGO) dapat memberikan perlindungan terhadap pengiriman barang pemesanan	332
5	Apakah Aplikasi <i>Marhani Grocery Online</i> (MGO) memberikan jaminan pengembalian barang pesanan apabila tidak sesuai dengan yang dipesan	331
Jumlah Tanggapan		1642
Rasio Tanggapan Responden		1750
Efektivitas (Total Tanggapan/Rasio Tanggapan) x 100%		94%
Interpretasi		Efektif

Sumber : Data diolah, 2024

Dari tabel 5.1 diketahui bahwa penilaian pengguna Aplikasi *Marhani Grocery Online* terhadap indikator tingkat kepercayaan dalam penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* sebesar 94% yang berada pada rentang skala diatas 90% yang menunjukkan bahwa penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* efektif jika dilihat dari indikator kepercayaan sehingga pengguna merasa yakin dan percaya bahwa penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* dari sisi keamanan sudah sesuai dengan yang di harapkan.

b. *Effort Ecpectancy* atau Tingkat Kemudahan

Indikator tingkat kemudahan merupakan ukuran seberapa mudah dalam penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* hal ini menyangkut kemudahan dalam penggunaan Aplikasi dan kemudahan dalam transaksi. Hasil penelitian dari 70 responden pengguna Aplikasi *Marhani Grocery Online* ini terhadap lima instrument pertanyaan tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 5.2
Penilaian Pengguna Aplikasi *Marhani Grocery Online* Terhadap Indikator
***Effort Ecpectancy* atau Tingkat Kemudahan**

No.	Instrumen	Jumlah Tanggapan
-----	-----------	------------------

1	Apakah Proses registrasi pada Aplikasi <i>Marhani Grocery Online</i> (MGO) sangat mudah dan dapat dilakukan melalui nomor hp & email.	333
2	Apakah Aplikasi <i>Marhani Grocery Online</i> (MGO) mudah untuk dipelajari.	335
3	Apakah Aplikasi <i>Marhani Grocery Online</i> (MGO) mudah untuk digunakan.	333
4	Apakah Aplikasi <i>Marhani Grocery Online</i> (MGO) sangat memudahkan dalam berbelanja kebutuhan.	330
5	Apakah Berbagai metode pembayaran pada Aplikasi <i>Marhani Grocery Online</i> (MGO) sangat memudahkan dalam bertransaksi	336
Jumlah Tanggapan		1667
Rasio Tanggapan Responden		1750
Efektivitas (Total Tanggapan/Rasio Tanggapan) x 100%		95%
Interpretasi		Efektif

Sumber : Data diolah, 2024

Dari tabel 5.2 diketahui bahwa penilaian pengguna Aplikasi *Marhani Grocery Online* terhadap indikator tingkat kemudahan dalam penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* sebesar 95% yang berada pada rentang skala lebih dari 90% yang menunjukkan bahwa penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* efektif jika dilihat dari indikator tingkat kemudahan sehingga pengguna merasa bahwa penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* dari sangat mudah untuk digunakan dan sudah sesuai dengan yang di harapkan.

c. *Price Value* Atau Manfaat Penggunaan

Indikator Manfaat Penggunaan menentukan ukuran sejauh mana Aplikasi *Marhani Grocery Online* memiliki manfaat bagi masyarakat atau pengguna dari Aplikasi tersebut dalam memenuhi kebutuhannya.

Hasil penelitian dari 70 responden pengguna Aplikasi *Marhani Grocery Online* ini terhadap lima instrument pertanyaan tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 5.3
Penilaian Masyarakat Terhadap Indikator *Price Value* Atau Manfaat Penggunaan

No.	Instrumen	Jumlah Tanggapan
1	Apakah Aplikasi <i>Marhani Grocery Online</i> (MGO) dapat digunakan dimana pun dan kapan pun.	334
2	Apakah Aplikasi <i>Marhani Grocery Online</i> (MGO) menyediakan informasi yang lengkap yang di butuh kan oleh pengguna/konsumennya	328
3	Apakah Aplikasi <i>Marhani Grocery Online</i> (MGO) dapat meningkatkan kepraktisan dalam berbelanja dan bertransaksi.	332
4	Apakah Aplikasi <i>Marhani Grocery Online</i> (MGO) dapat menghemat waktu dalam bertransaksi.	334
5	Apakah Aplikasi <i>Marhani Grocery Online</i> (MGO) dapat menghemat biaya dalam bertransaksi	332
Jumlah Tanggapan		1660

Rasio Tanggapan Responden	1750
Efektivitas (Total Tanggapan/Rasio Tanggapan) x 100%	95%
Interpretasi	Efektif

Sumber : Data diolah, 2024

Dari tabel 5.3 diketahui bahwa penilaian pengguna Aplikasi *Marhani Grocery Online* terhadap indikator manfaat penggunaan dalam menggunakan Aplikasi *Marhani Grocery Online* sebesar 95% yang berada pada rentang skalah lebih dari 90% yang menunjukkan bahwa penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* efektif jika dilihat dari indikator manfaat penggunaan sehingga pengguna merasakan manfaat dari penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* dan sudah sesuai dengan yang di harapkan.

Berdasarkan perhitungan dari ketiga indikator diatas maka dapat diukur tingkat efektivitas penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan pokok (sembako), maka dapat direkapitulasi hasil analisis tersebut yang selanjutnya digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* secara keseluruhan sebagai berikut.

Tabel 5.4
Rekapitulasi Penilaian Masyarakat terhadap Indikator Efektivitas
Penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online*

No	Indikator	Jumlah Tanggapan	Rasio Tanggapan	Efektivitas	Interpretasi
1	<i>Performance Expectancy</i> atau Tingkat Kepercayaan	1642	1750	94%	Efektif
2	<i>Effort Ecpectancy</i> atau Tingkat Kemudahan	1667	1750	95%	Efektif
3	<i>Price Value</i> Atau Manfaat Penggunaan	1660	1750	95%	Efektif
Efektivitas Penggunaan Aplikasi <i>Marhani Grocery Online</i>		4.969	5.250	95%	Efektif

Sumber : Data Diolah, 2024

Berdasarkan tabel 5.4 diatas, diketahui bahwa tingkat efektivitas penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan pokok (sembako) yang tercermin dari ketiga indikator yang di gunakan adalah berada pada kategori efektif, dengan memperoleh nilai efektivitas sebesar 95%. Perolehan nilai efektivitas ini dapat diartikan bahwa masyarakat atau pengguna Aplikasi *Marhani Grocery Online* merasakan dampak positif dari penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* dalam memenuhi kebutuhannya.

Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* yang diukur menggunakan tiga indikator, yakni tingkat kepercayaan, tingkat kemudahan dan manfaat penggunaan ada pada kategori efektif, dimana artinya masyarakat atau pengguna Aplikasi *Marhani Grocery Online* merasakan manfaat dari penggunaan Aplikasi tersebut sebagai alat yang digunakan untuk berbelanja bahan pokok sembako guna memenuhi kebutuhannya. Adapun pembahasan dari hasil penelitian mengenai efektivitas penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tingkat Kepercayaan

Tingkat kepercayaan merupakan ukuran sejauh mana masyarakat atau pengguna Aplikasi *Marhani Grocery Online* merasa yakin dan percaya dalam menggunakan baik dari segi keamanan data, keamanan dalam bertransaksi dan jaminan pengembalian barang apabila tidak sesuai dengan yang pesan pada Aplikasi tersebut. Hasil pengukuran efektivitas pada indikator ini menunjukkan penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* efektif, hal ini menandakan bahwa masyarakat atau pengguna Aplikasi tersebut percaya dan yakin untuk menggunakan Aplikasi *Marhani Grocery Online* sebagai alat untuk berbelanja bahan-bahan pokok sembako dalam memenuhi kebutuhannya.

b. Tingkat Kemudahan

Indikator kemudahan merupakan ukuran sejauh mana masyarakat atau pengguna merasakan kemudahan dalam menggunakan Aplikasi *Marhani Grocery Online* baik dari sisi proses registrasi, mudah untuk digunakan dalam memesan barang dan kemudahan dalam transaksi pembayaran. Hasil pengukuran efektivitas pada indikator ini menunjukkan bahwa penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* efektif jika dilihat dari indikator kemudahan, hal ini menandakan bahwa masyarakat atau pengguna aplikasi *Marhani Grocery Online* merasa dimudahkan dalam penggunaan Aplikasi tersebut.

c. Manfaat Penggunaan

Indikator manfaat penggunaan merupakan ukuran sejauh mana masyarakat atau pengguna Aplikasi *Marhani Grocery Online* merasakan manfaat dari penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* baik dari sisi penggunaan yang bisa digunakan dimana pun dan kapan pun, serta memberikan informasi yang lengkap dan praktis. Hasil pengukuran efektivitas pada indikator ini menunjukkan bahwa penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* efektif jika dilihat dari indikator manfaat penggunaan, hal ini menandakan bahwa masyarakat atau pengguna aplikasi *Marhani Grocery Online* merasakan manfaat dari penggunaan aplikasi tersebut dalam berbelanja guna memenuhi kebutuhannya.

Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya dimana terdapat tiga indikator untuk mengukur tingkat efektivitas penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* yaitu indikator tingkat kepercayaan, indikator tingkat kemudahan, dan indikator manfaat penggunaan. Dari ketiga indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* dalam memenuhi kebutuhan pokok (sembako) untuk masyarakat Kota Timika berjalan efektif.

Saran

Dari kesimpulan sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka dapat di sarankan untuk Pemilik usaha masih perlu untuk memperhatikan bahkan meningkatkan capaian efektivitas penggunaan Aplikasi *Marhani Grocery Online* guna menjaga stabilitas untuk memajukan usahanya sehingga Aplikasi *Marhani Grocery Online* dapat menjangkau masyarakat atau pengusaha kecil lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aco, A., & Endang, A. H. (2018). Analisis Bisnis *E-commerce* pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Aco, Ambo, and Andi Hutami Endang. "Analisis Bisnis *E-commerce* Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar" 2 (2017): 3. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan*, 2(1), 3.
- Dian Juwita. (2018). Efektivitas program prona dalam rangka peningkatan pelayanan pensertifikasian tanah di badan pertanahan nasional kabupaten labuhan batu. *Efektivitas*, 10–11.
- Handrianus Pranatawijaya, V. (2019). Rancangan Aplikasi Bergerak Penjadwalan Distribusi Sembako pada UD. Kuning Mas Palangka Raya. *Jurnal Teknologi Informasi, Jurnal Keilmuan Dan Aplikasi Bidang Teknik Informatika*, 13(2), 63–73.
- Kanzunudin, M. (2009). Konsep Penjualan Versus Konsep Pemasaran. *Fokus Ekonomi*, 4(2), 1–8.
- Mais, R. G., & Yuniara, W. (2020). Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Dki Jakarta Periode 2015-2019. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)*, 1177, 1–10.
- Malau, H. (2018a). *Manajemen Pemasaran Teori dan Aplikasi Pemasaran Era Tradisional Sampai Era Modernisasi Global*. Alfabeta.
- Malau, H. (2018b). *Manajemen Pemasaran Teori dan Aplikasi Pemasaran Era Tradisional Sampai Era Modernisasi Global*. Alfabeta.
- Malau, H. (2018c). *Manajemen Pemasaran Teori dan Aplikasi Pemasaran Era Tradisional Sampai Era Modernisasi Global*. Alfabeta.
- Malau, H. (2018d). *Manajemen Pemasaran Teori dan Aplikasi Pemasaran Era Tradisional Sampai Era Modernisasi Global*. Alfabeta.
- Nusa, Y. (2019). Efektivitas Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mimika-Papua. *Jurnal Kritis*, 3, 59–98. <https://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/81/61>
- Purnamaningsih, Erhan, T. P., & Rizkalla, N. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Application- Based Short Distance Delivery Service Telaah Pada Onlineshop Di Area Jabodetabek. *ULTIMA Management*, 1(2). <http://eprints.upnyk.ac.id/63/>
- Robaniyah, L., & Kurnianingsih, H. (2021). Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan Dan Keamanan Terhadap Minat Menggunakan Aplikasi Ovo. *Image : Jurnal Riset Manajemen*, 10(1), 53–62. <https://doi.org/10.17509/image.v10i1.32009>
- Ryan, Cooper, & Tauer. (2013). Indikator Efektivitas. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Sujarweni, W. (2019a). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, W. (2019b). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Sunarto, I. (2015). Efektivitas Pelayanan Pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kecamatan Tenggarong Seberang. *Ejournal Administrasi Negara*, 3(4), 1130–1144.